

TIJORAT BANKLARIDA ZAMONAVIY BANK XIZMAT TURLARINI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI

Berdiyev Nodir Raxmatovich

Mustaqil tadqiqotchi

E-mail:berdiyevnodir4@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17192916>

Davlatimiz rahbari ta'kidlaganidek, "Bank sohasidagi islohotlarning asosiy maqsadi – tijorat banklarini mijoz uchun ishlashga o'rgatishdan iboratdir".

Mamlakatimizda so'nggi yillarda bank tizimini rivojlantirish, ayniqsa, sohaga zamonaviy yangi texnologiyalarni keng joriy etish, raqamlashtirish jarayonlarini jadallashtirish qaratilgan keng ko'lamli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Respublikamiz bank tizimida 2020-yildan boshlab keng ko'lamli transformatsiya dasturlari amalga oshirila boshlandi. Bu borada banklarning kapitallari, resurs bazasi hamda daromadlarini oshirish alohida e'tibor qaratildi.

Tijorat banklarining har bir bosqichida ko'zda tutilgan ishlarni o'z vaqtida amalga oshirish aksiyadorlar ishonchni mustahkamlanishiga olib keladi. Bu esa, ularning qo'shimcha moliyalashtirish borasida muhim zamin yaratadi.

Bugungi kunda tijorat banklarining yangi zamonaviy xizmat turlari, masofaviy xizmat ko'rsatish sifati va tezkorligi dolzarb ahamiyat kasb etadi. Mamlakatimizda tijorat banklari tomonidan ko'rsatilayotgan masofaviy xizmatlar holatini yaxshilash, qulay va zamonaviy xizmatlarni joriy etish maqsadida bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Hozirda nafaqadagilar uchun kartadagi mablag'larini bankomatlardan bepul naqdashtirish, shuningdek, to'lovlarni naqd pulsiz amalga oshirishlari uchun barcha hududlarda tegishli to'lov infratuzilmasi yaratildi. Barcha to'lovlarni masofadan onlayn tarzda to'lash imkoniyati ham bank kartalaridan foydalanishning o'ziga xos qulayligi hisoblanadi. Shuningdek, har bir bank to'lov va bank xizmatlaridan foydalanishni masofadan turib amalga oshirish, ya'ni mobil ilovalardan foydalanishni oson va qulay shaklga keltirishga jiddiy e'tibor qaratildi. Bilamizki, bugungi kunda naqd pulga qaraganda naqdsiz shaklda bank kartalaridan foydalanish kundan-kunga har tomonlama samarali va qulay bo'lib qoldi.

Aytishimiz mumkinki, mamlakatimizda banklarning masofaviy yangi xizmatlarini ko'rsatish sifati va ko'lamini kengaytirishda Prezidentimizning 2018-yil 9-yanvardagi "O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni amalda to'lov tizimini yanada rivojlantirish, shu jumladan, masofadan turib yangi bank xizmatlaridan foydalanish hamda yangi texnologiyalardan foydalanish asosiy vazifalardan biri etib belgilandi. Respublikamiz bank tizimida so'nggi yillarda aynan shunday zamonaviy texnologiyalarni qo'llash sohada birmuncha qulaylik va yangiliklar yaratayotgani shundan dalolat beradi.

Jumladan, mamlakatimizda mijozlarga taklif etilayotgan yangi masofaviy bank xizmatlaridan "Bank-mijoz", "Internet-banking", "SMS-banking" hamda "Mobil-banking" va boshqa shakllari mijozlar tomonidan keng foydalanilmoqda. Sababi, ularning barchasi tomonlarning o'zaro manfaatli sheriklik asosida faoliyat yuritishida qo'l kelmoqda. Tijorat banklari tomonidan taklif etilayotgan yangi masofaviy bank xizmatlaridan foydalanuvchilar soni so'nggi 5 yil ichida salkam 90 barobarga oshdi. Shuningdek, internet tarmog'idan foydalanayotganlar soni ham keskin ko'paydi. Bu esa, yangi masofaviy xizmatlar ko'rsatishda tijorat banklari zimmasiga yanada katta vazifalarni yuklaydi. Shundan kelib chiqib, tijorat

banklari xalqaro standartlarni qo'llagan holda texnologik platformani modernizatsiyalash natijasida plastik karta egalariga elektron tijorat SMS-xabarnomalari, pul o'tkazmalari va shu kabi boshqa zamonaviy xizmat turlarini joriy etish imkoniyati yaratildi. Boshqacha aytganda, texnologik platforma mobil aloqa yoki internet mavjud bo'lgan har qanday joyda plastik kartochka bo'yicha tranzaksiyalarni amalga oshirish imkonini beradi.

Bundan tashqari, mamlakatimizda bank hisobvaraqlarini masofadan boshqarish tizimining qo'llanish doirasi birmuncha kengaydi, tadbirkorlar o'rtasida keng ommalashib, tijorat banklari tomonidan ko'rsatilayotgan yangi masofaviy bank xizmatlaridan foydalanuvchilar soni oshdi.

Yangi masofaviy bank xizmatlari ulardan keng foydalanadigan mijozlarning huquqiy maqomiga ko'ra, yuridik va jismoniy shaxslarga mo'ljallangan masofaviy bank xizmatlariga tavsiflanadi. Bugungi kunda yuridik shaxslarga "Korporativ internet-banking", "Mobil-banking", "Internet banking" va "SMS-banking" va boshqa shu kabi zamonaviy xizmatlar ko'rsatib kelinmoqda.

Xususan, "Korporativ internet-banking" xizmatidan foydalangan holda, mijozlar quyidagi imkoniyatlarga ega bo'ladi:

- Bank muassasasiga kelmagan holda, to'lovlarni masofadan, uydan yoki ofisdan bajarish;
- Mijozga zarur bo'lgan kunlik, oylik va yillik hisobotlarni chiqarish hamda chop etish;
- Ko'p foydalanadigan ma'lumotlar, sana, valyutalar kursi va bank amaliyot kuni va tizimi ma'lumotlarini onlayn kuzatib borish;
- To'lov topshiriqnomalarining saqlangan tayyor shablonlaridan foydalanib, to'lovlarni tezkor ravishda bajarish kabilar shular jumlasidandir.

Bundan tashqari, "Bank-mijoz", "Internet-banking", "Mobil-banking" va "SMS-banking" kabi to'lov tizimlari faoliyatlari tashkil etilgan va ular ko'magida uyali aloqa operatorlari, kommunal to'lovlar, internet provayderlar xizmatlari uchun to'lovlarni amalga oshirish, savdo-servis korxonalariga pul mablag'larini o'tkazish bevosita bank hisobidan internet-magazindan onlayn xaridlarni amalga oshirish hamda kartadan-kartaga mablag' o'tkazish imkoniyatlari yaratildi.

Aholi va xo'jalik yurituvchi subyektlarning bo'sh mablag'larini bank sektoriga jalb etish hamda bank daromadligini oshirish va xizmat turlarini ko'paytirish maqsadida mamlakatimiz banklarida "Internet-banking", "Bank mijoz", "SMS-Banking" va "Mobil-banking", ular uchun mo'ljallangan "Click", "UzCard", "UPAY", "Payme" ilovalari yanada rivojlantirildi.

Bundan tashqari, bugungi kunda axborot tizimining sezilarli darajada o'zgarishi asosida jamiyat, iqtisodiyot, biznes, savdo va bank sohasidagi tub o'zgarishlarni ham kuzatishimiz mumkin.

Aytaylik, raqamli bank va bank jarayonlari takomillashtirilgan tizimi qanday yo'lga qo'yilganligi haqida to'xtalsak. Prezidentning "O'zbekiston Respublikasi Markaziy banking faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni qabul qilingach, bank tizimiga chakana bank xizmatlariga ixtisoslashgan "raqamli" banklar va bank bo'linmalarini tashkil etish hamda innovatsion bank texnologiyalaridan foydalangan holda mijozlarga yangi xizmat ko'rsatish sifatini yanada kengaytirish vazifasi yuklatildi va O'zbekistonda 2020-yilda "TBC bank" va "Anorbank"lar birinchi raqamli banklar sifatida ro'yxatga olindi. O'z o'rnida, "raqamli bank" tushunchasi 2015-2020-yillar davomida Yevropa

davlatlarida jadallik bilan rivojlangan. Raqamli banklar o'z mijozlariga yanada qulaylik va foydali xizmatlarni taqdim etish maqsadida zamonaviy raqamli innovatsiyalardan keng foydalanadi.

Bugungi kunda ushbu raqamli banklar "TBC bank" va "Anorbank"lar ham o'z mijozlariga mobil ilovalar yoki statsionar kompyuterlar orqali to'liq raqamli xizmatni taqdim etmoqda. Bu shuni anglatadiki, raqamli bank mijozi 24/7 tizimida bank xizmatlaridan foydalanishi mumkin. Ya'ni, raqamli bank tizimida mijozga mobil dasturi, mobil dasturga asosan esa yuqori texnologiyali IT-infratuzilma bilan ta'mirlangan bank operatsiyalarining yuqori moslashuvchanligi taqdim etiladi.

1-jadval

Faoliyat yuritayotgan tijorat banklari bilan yangi tashkil etilgan raqamli banklar o'rtasidagi farqlar

Raqamli banklar:	Xususiy yoki davlat banklari:
bank filiallari tarmog'i kengaytirilmaydi	bank filial tarmoqlari har bir tuman, shahar va viloyat kesimida faoliyat yuritishi, sifat darajasi nisbatan pastligi
bank-mijoz o'rtasida onlayn aloqa tizimining 100 foiz o'rnatiladi	bank-mijoz o'rtasida onlayn aloqa o'rnatish holatining nisbatan pastligi
sifatli va foydalanuvchilar uchun qulay bo'lgan mobil ilova mavjudligi	bozor talablariga javob beruvchi omonatlar va kreditlar chiqariladi, ammo ko'p holatlarda faqat tanish-bilishchilik katta rol o'ynashi mumkin
bozor talablariga javob beruvchi omonatlar va kreditlar uchun eng qulay sharoitlar (ya'ni, mijoz talabidan kelib chiqqan holda faoliyat yuritadi)	tezkor, sifatli, qulay 24/7 rejimida mijoz savoliga javob olish uchun bankning barcha bo'limlari mutaxassislari bilan so'zlashishiga to'g'ri keladi
tezkor, sifatli, qulay va 24/7 rejimida javob beruvchi aloqa markazlarining mavjudligi	Mijoz vaqti, telefon aloqa xizmati, yul xarajatlari va boshqalari hisobga olinmaydi

Moliyaviy xizmatlarning raqamli transformatsiyasi bank mijozlari uchun keng imkoniyatlar yaratib, moliyaviy faollikni oshirish uchun muhim bosqich sanalish bilan birga, mijozlarning iqtisodiy imkoniyatlarini kengaytirishga yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda, tijorat banklarining transformatsiya jarayoni va raqamli bank tizimida ishlashga o'zgarishi bu – yangi axborot texnologiyalarini rivojlanishi va raqamli texnologiyalar nafaqat mahsulot va xizmatlar sifatini oshiradi, ortiqcha xarajatlarni kamaytiradi. Boshqacha aytadigan bo'lsak, raqamli moliyaviy xizmatlarni rivojlantirish mamlakatimiz bank tizimi rivojlanishining muhim yo'nalishi bo'lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasining "Banklar va bank faoliyati to'g'risida"gi qonuni (yangi tahriri). 2019-yil 5-noyabr, O'PQ-580-son.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni. "2022-2026-yillarga mo'ljallangan

Yangi O'zbekistonning tapaqqiyot strategiyasi to'g'risida" 2022-yil 28-yanvar, PF-60-son.

3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni. "2020-2025-yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida" 2020-yil 12-may, PF-5992-son.

4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni "O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2018-yil 9-yanvar, [PF-5296](#)-son.

5. Toshxo'jayeva S.A. (2023) "Bank xizmatlarini rivojlantirishda raqamli platformalarning o'rni", *Bank-moliya akademiyasi xabarlari*, 2, pp. 93–102.

6. Turdiyev F.X. (2023) "Raqamli bank xizmatlarini rivojlantirishning xorijiy tajribasi va uni O'zbekistonda qo'llash imkoniyatlari", *Moliya va bank ishi elektron jurnali*, 1, pp. 67–76.

7. O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining rasmiy veb-sayti <https://cbu.uz/oz/statistics/> (www.cbu.uz).